

SURXONDARYO VILOYATIDA MEVA ISHLAB CHIQRISH KO'RSATKICHLARINI XO'JALIKLAR TOIFALARI BO'YICHA TAHLILI

Majidova Dilnoza Bahromovna

Termiz davlat universiteti erkin tadqiqotchisi

E-mail: majidovad93@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929891>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot Surxondaryo viloyatidagi meva-sabzavot yetishtirib beruvchi qishloq xo'jaligi korxonalarida narxning o'sishi mahsulot ishlab chiqarish hajmi o'sishiga ta'sirining o'rtacha davomiyligini aniqlashdan iborat.

Аннотация. Данное исследование заключается в определении средней продолжительности влияния роста цен на увеличение объемов производства продукции в сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся выращиванием фруктов и овощей в Сурхандарьинской области.

Annotation. This study aims to determine the average duration of the impact of price increases on the growth of production volumes in agricultural enterprises engaged in fruit and vegetable cultivation in the Surkhandarya region.

Kalit so'zlar: avtoregressiya modeli, ishlab chiqarish samaradorligi, iqtisodiy holat, ishlab chiqarish hajmi, narx

Ключевые слова: авторегрессионная модель, эффективность производства, экономическое состояние, объем производства, цена

Keywords: autoregressive model, production efficiency, economic condition, production volume, price.

2023-yilning yanvar-dekabr oylarida barcha toifadagi xo'jaliklar tomonidan 180 300 tonna meva ishlab chiqarildi. Meva ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini xo'jaliklar toifalari bo'yicha tahlil qilinganda, meva ishlab chiqarish umumiy hajmidan 57,6 foizi dehqon va tomorqa xo'jaliklari hissasiga, 39,3 foizi fermer xo'jaliklariga, 3,1 foizi qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar hissasiga to'g'ri kelishini ko'rish mumkin. Eng kam foiz qishloq xo'jaligi korxonalariga mos kelganligi ko'rinib turibdi va shuning uchun e'tiborni qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga qaratib, ular ustida foyda keltiruvchi modellarni tuzishga qaror qildik.

Modellar kelajakda meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini rejalashtirish orqali viloyat yalpi hududiy mahsulotning oshishiga erishishda qo'llanilishi mumkin. Ushbu tadqiqot Surxondaryo viloyatidagi meva-sabzavot yetishtirib beruvchi qishloq xo'jaligi korxonalarida narxning o'sishi mahsulot ishlab chiqarish hajmi o'sishiga ta'sirining o'rtacha davomiyligini aniqlashdan iborat va bu tadqiqotni amalga oshirish uchun 2009-2023-yilgacha Surxondaryo viloyatida qishloq xo'jaligi korxonalarini tomonidan yetishtirilgan meva hajmi va o'sha paytlardan mos amaldagi narxlardan foydalanish maqsadga muvofiq (1-jadval).

1-jadval

№	Davr	Yetishtirilgan meva hajmi (tonna)	Mevaning amaldagi narxi (ming so'm)	№	davr	Yetishtirilgan meva hajmi (tonna)	Mevaning amaldagi narxi (ming so'm)

1	2009	593	1088930	9	2017	1241	4224658
2	2010	549	1349362	10	2018	1557	6845793
3	2011	963	2896158	11	2019	2321	6878113
4	2012	952	2390966	12	2020	3651	6382005
5	2013	1153	3548049	13	2021	4453	7906894
6	2014	1064	4084023	14	2022	4592	9051176
7	2015	2320	5374267	15	2023	5089	9908790
8	2016	2194	3779490	16	2024	5680	10007892

Cheksiz sondagi lag o'zgaruvchili dastlabki modelning parametrlarini hisoblash uchun Koyk usulini qo'llaymiz.

Tahlillar Gretl 2021a paketidan foydalanib amalga oshirildi.

Модель 1: МНК, использованы наблюдения 2010-2024 (T = 15)

Зависимая переменная: mevahajmi

	Коэффициент	Ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	-353,470	310,979	-1,137	0,2779	
Narx	0,000258071	9,53394e-05	2,707	0,0191	**
Meva hajmi_1	0,649734	0,170228	3,817	0,0025	***

Среднее завис. перемен	2518,600		Ст. откл. завис. перем	1719,626
Сумма кв. остатков	2873374		Ст. ошибка модели	489,3341
R-квадрат	0,930594		Исправ. R-квадрат	0,919026
F(2, 12)	80,44803		P-значение (F)	1,12e-07
Лог. правдоподобие	-112,5062		Крит. Акаике	231,0124
Крит. Шварца	233,1365		Крит. Хеннана-Куинна	230,9897
параметр rho	0,222058		h-статистика Дарбина	1,143822

$$y_t = -353,47 + 0,000258071 \cdot x_t + 0,649734 \cdot y_{t-1} + v_t$$

Narx bo'yicha koeffitsient 0,000258071 bo'lib u 5% ahamiyatlilik darajasida ($p = 0,191$) muhim. Bu shuni anglatadiki, narx oshishi meva hajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Oldingi davr meva hajmi bo'yicha koeffitsient 0,649734 va 1%lik ahamiyatlilik darajasida ($p = 0,0025$) muhim. Bu esa oldingi davr hajmi joriy davr hajmiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini bildiradi. Model 93% holatlarda meva hajmini tushuntirib bera oladi. $F_{his} > F_{jad}$ bo'lganligi sababli juda muhimligini tasdiqlaydi. H-statistika bo'yicha esa xatoliklar orasida avtokorrelyatsiya yo'qligini taxmin qilinadi.

Keyingi qadamda cheksiz sondagi lag o'zgaruvchili dastlabki model parametrlari hisoblanadi va model tuziladi. Modelning o'rtacha lagi hisoblanadi.

Shunday qilib, narxlarning navbatdagi o'sishi qancha vaqt oralig'ida qishloq xo'jaligi korxonalarining meva ishlab chiqarish hajmiga ta'sir ko'rsatishi kelib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. <https://stat.uz/uz/>
2. Ismagilov I.I, Kadichnikova Y.I. „Gretl muhitida maxsus ekonometrika modellari” O`quv qo`llanma (Rus tilidan Yurayev B.E tarjimasini)109-112-b
3. Xodiyev B.Y., Shodiyev T.Sh., Berkinov B.B. „Ekonometrika” o`quv qo`llanma.142-144-b